

IDENTIDADES SURDAS E SEU IMPACTO NA EDUCAÇÃO DE SURDOS

 DOI: 10.5281/zenodo.10392537

Kaike dos Santos Gomes e Silva¹
Liliane Afonso de Oliveira²

RESUMO: Este estudo resulta de pesquisa conduzida por alunos do primeiro semestre da Licenciatura em Letras Libras na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) orientada durante o curso da disciplina de Linguística Aplicada. Durante um semestre, esse grupo explorou a identidade surda e suas dimensões, realizando uma restrita pesquisa bibliográfica. O objetivo foi investigar as influências das identidades surdas na educação de alunos surdos, do ensino fundamental ao médio. Partindo da compreensão das múltiplas identidades surdas, a pesquisa buscou entender como elas impactam a aprendizagem e o desenvolvimento desses alunos. A hipótese levantada sugere que as identidades surdas desempenham um papel crucial na educação dos alunos, influenciando sua forma de aprender e se desenvolver. A justificativa baseia-se na necessidade de compreender as complexas interações entre identidades surdas e educação, visando a uma educação mais inclusiva e igualitária, reconhecendo o papel fundamental da Língua Brasileira de Sinais (Libras). O embasamento teórico contou com contribuições de autores como Perlin (2008), Skiliar (1999), Paulo Freire (1993) e outros, que forneceram insights sobre surdez, identidades surdas e educação inclusiva. A metodologia incluiu rodas de conversa com alunos surdos do primeiro semestre e pesquisa bibliográfica nas áreas de educação, psicologia, sociologia e Linguística Aplicada. Resultados destacaram várias identidades surdas, como flutuantes, híbridas e intermediárias. Essas identidades influenciam o desenvolvimento, a aprendizagem e a interação social dos alunos. Um resultado relevante enfatiza a importância da Libras como meio eficaz de expressão para os alunos surdos. Concluiu-se que as identidades surdas desempenham um papel profundo na educação, sublinhando a necessidade de reconhecê-las e respeitá-las para promover uma educação inclusiva e igualitária. Este estudo contribui para a compreensão da complexidade da identidade surda e seu papel na educação, fornecendo insights valiosos para educadores e formuladores de políticas que buscam uma educação sensível às necessidades dos alunos surdos.

Palavras-chave: Identidade Surda, Educação Inclusiva, Libras, Identidades Múltiplas, Desenvolvimento Educacional.

¹ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal - Pa, skaike2004@gmail.com;

² Doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia. Docente Adjunta da UFRA. Orientadora da pesquisa, liliane.afonso@ufra.edu.br;